

TEŇSIZLIKLERDI DÁLILLEWDE BAHALAW USILINIŇ QOLLANILIWI

Dilmuratov Damir Dauletmurat uli

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, student

Maksatov Sunkat Muxit uli

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, student

Yusupov Muzaffar Alliyar uli

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, student

Boranbaev Orazgali Baxtibay uli

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10473413>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-January 2024 yil

Ma'qullandi: 05- January 2024 yil

Nashr qilindi: 09- January 2024 yil

KEY WORDS

teŇsizlik, modul, Koshi teŇsizligi, natural san.

ABSTRACT

Bul maqalada teŇsizliklerdi dálillewde bahalaw usiliniŇ qollanılıwı keltirilgen. Bul usul teŇsizliklerdi dálillewdiŇ standart usılı bolıp, tiykarınan teŇsizlikniŇ aǵzaların joqarıdan yaqı tómenen bahalaw arqalı dálilleyemiz. Maqalada bul usul mısallar arqalı úyrenilgen.

Bul usılda berilgen teŇsizlikniŇ aǵzaların joqarıdan yamasa tómenen bahalaw arqalı dálilleydi. Aytayıq, bizge $x < y$ ($x > y$) teŇsizligin dálillew kerek bolsın. Sonda egerde biz $x < z$ ($x > z$) hám $z < y$ ($z > y$) teŇsizliklerin dálilley alsaq, onda teŇsizlikniŇ tranzitivlik qásiyeti boyınsha $x < y$ ($x > y$) teŇsizligi dálillengen bolıp shıǵadı. Bul usılda teŇsizlikni joqarıdan (tómennen) bahalaw usılı menen dálillew dep ataydı.

Endi usı usılǵa mısallar qarastıramız.

1-misal. $a^2 + b^2 = 1$ hám $c^2 + d^2 = 1$ shártlerin qanaatlandıratuǵın qálegen haqıqiy a, b, c, d sanları ushın $|ab - cd| \leq 1$ teŇsizliginiŇ orınlı bolatuǵınlıǵın dálilleŋ.

Dálillew. 1-usıl. TeŇsizlikni joqarıdan bahalaw usılı menen dálilleyemiz. ModulniŇ qásiyeti boyınsha

$$|ac - bd| \leq |ac| + |bd| = \sqrt{a^2 \cdot c^2} + \sqrt{b^2 \cdot d^2}$$

teŇsizligi orınlı boladı. Endi teŇsizligimizge Koshi teŇsizligin qollanatuǵın bolsaq, onda tómendegi

$$\sqrt{a^2 \cdot c^2} + \sqrt{b^2 \cdot d^2} \leq \frac{a^2 + c^2}{2} + \frac{b^2 + d^2}{2} = \frac{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}{2} = 1$$

teŇsizligi orınlı boladı. Demek, berilgen teŇsizlikniŇ orınlı ekenligi dálillendi.

2-usıl. Endi usı teŇsizlikni tómenen bahalaw usılı menen dálilleyik. MáseleniŇ shárti boyınsha $a^2 + b^2 = 1$ hám $c^2 + d^2 = 1$ ekenligin bile otırıp, tómendegilerdi tabamız:

$$\begin{aligned} 1 &= (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2 = \\ &= (ac)^2 - 2abcd + (bd)^2 + (ad)^2 + 2abcd + (bc)^2 = \\ &= (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 \geq (ac - bd)^2. \end{aligned}$$

Sebebi, a, b, c, d sanlarini qalegen haqiqiy manislerinde $(ad + bc)^2$ a'latpasi tek teris emes manisler qabil etedi. So'ngi qatnastan $|ac - bd| \leq 1$ ekenligi kelip shigadi.

Demek, berilgen te'nsizlik orinli ekenligi dalillendi.

2-misal. Qalegen natural $n \geq 2$ sani ushin

$$\left(1 - \frac{1}{2^3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3^3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4^3}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{n^3}\right) > \frac{1}{2}$$

te'nsizligi orinli bolatu'g'nlugin dalillei.

Dalillew. Qalegen natural $k \geq 2$ sani ushin $1 - \frac{1}{k^3} > 1 - \frac{1}{k^2}$ te'nsizligi orinli

bolganliqtan

$$\begin{aligned} &\left(1 - \frac{1}{2^3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3^3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4^3}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{n^3}\right) > \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4^2}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \\ &= \frac{2^2 - 1}{2^2} \cdot \frac{3^2 - 1}{3^2} \cdot \frac{4^2 - 1}{4^2} \cdot \dots \cdot \frac{n^2 - 1}{n^2} = \frac{1 \cdot 3}{2^2} \cdot \frac{2 \cdot 4}{3^2} \cdot \frac{3 \cdot 5}{4^2} \cdot \dots \cdot \frac{(n-1)(n+1)}{n^2} = \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{4}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{4} \cdot \dots \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n+1}{n} = \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} > \frac{1}{2} \end{aligned}$$

te'nsizligi orinli boladi.

3-misal. Qalegen $n \in \mathbb{N}$ ushin

$$\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} < 3$$

te'nsizligi orinli bolawin dalillei.

Dalillew. $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$ ekenligin bile otirip, te'nsizlikni shep ja'gn bahalaymiz.

Sonda

$$\begin{aligned} &\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} = \frac{1}{1} + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n} < \\ &< 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n} = \frac{1 - \frac{1}{2^{n+1}}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 - \frac{1}{2^n} < 2 \end{aligned}$$

te'nsizligi orinli boladi.

4-misal. Eger $a, b, c \geq 0$ bolsa, onda

$$\frac{a}{1+a^2} + \frac{b}{1+b^2} + \frac{c}{1+c^2} \leq \frac{3}{2}$$

teńsizliginiń orınlı bolıwın dlilleń.

Dlillew. Eger $a=b=c=0$ bolsa, onda berilgen teńsizlik orınlı boladı. Onda biz $a, b, c > 0$ bolsın dep alayıq. Sonda

$$\sum_{cyc} \frac{a}{1+a^2} = \sum_{cyc} \frac{1}{a + \frac{1}{a}} = \left[a + \frac{1}{a} \geq 2 \right] \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

ekenligi kelip shıgadı. Sonıń menen, berilgen teńsizliktiń durıslıgı dlillendi.

Paydalanılğan debiyatlar:

1. Ne'matjon Kamalov, To'lıqin Olimbayev. «Matematikadan sirtqi olimpiada masalalari». Urganch, 2020.
2. O.B.Boranbaev, A.T.Sadullaev, A.A.Raxmanov. «Algebralıq teńsizliklerdi dlillewge baylanıslı mseleler». Nkis, 2023.
3. Pham Kim Hung. «Secrets in Inequalities». Gil Publishing House, 2007.
4. Hayk Sedrakyan, Nairi Sedrakyan. «The Stair-Step Approach in Mathematics». Springer International Publishing AG 2018.

INNOVATIVE
ACADEMY